

El secuestro en cifras en Venezuela

Hector Espinoza*

Resumen

El objetivo general del estudio descriptivo desarrollado, permitió cuantificar el delito de secuestro en Venezuela, a partir de una proyección que realiza el autor con sustento en un gráfico que muestra las últimas cifras oficiales que se conocen, y que van del año 1998 al 2008, en contraste con las declaraciones ofrecidas por voceros autorizados del gobierno, concluyendo el investigador, el carácter infructuoso de la política criminal contemporánea en esta materia; en virtud de que a pesar de los planes y estrategias diseñadas, lejos de haber disminuido su incidencia, se ha fortalecido, y en muchos casos incluso, se ha diversificado.

Palabras Claves: Planes, Política Criminal, Secuestro.

* Recibido: 04-05-15

Aceptado: 16-10-15

**Abogado. Magister en Derecho Penal y Criminología. Magister en Derecho Laboral. Diplomado en Formación Pedagógica para Profesionales no Docentes. Profesor de Postgrado y Pregrado de la Universidad Bicentenario de Aragua (UBA). Profesor de Postgrado de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA). Profesor de Pregrado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ). E-mail: hrafaelespinoza@hotmail.com